

SOYA ZARARKUNANDALARI VA UYG'UNLASHGAN KURASH CHORALARI

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich¹

q. x. f. f. d (PhD)

Matholiqov Ro'zali Baxtiyor o'g'li²

Xoliqov Muxriddin Baxromjon o'g'li³

¹⁻²⁻³FarDU Uzumchilik, mevachilik va sabzavotchilik
qo'shma fakulteti o'qituvchilari

Email; idrisovhusanzon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397465>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 25th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

soya, paxta, ildiz, ob-xavo,
xashorat, tuxum, xosil,

ABSTRACT

Maqolada dukkakli ekin bo'lgan soyaning eng ko'p tarqalgan zararkunandalari xaqida, ularga qarshi kurash chora-tadbirlari to'g'risida o'tkazilgan tadqiqotlardan kelib chiqib ma'lumotlar, tavsiyalar keltirilgani bilan yanada ahamiyatlidir.

Paxta yakka hokimligi yillarida aholi va sanoatimiz uchun juda zarur bulgan ko'p turdagi qishloq xo'jaligi ekinlar ekilmas edi. Mustaqilligimiz tufayli respublikamizning dehqonchilik tizimi tubdan o'zgardi. Qishloq xo'jaligining har bir sohasini rivojlantirish uchun hukumatimiz tomonidan ko'plab kerakli qarorlar qabul qilinmoqda. Jumladan, soya va boshqa qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori hosil olish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 fevraldagi "Respublikada soya yetishtirish xajmlarini yanada ko'paytirish chora – tadbirlari to'g'risida" 105-sonli qaroriga muvofiq soya hosilini ko'paytirish bo'yicha kerakli vazifalar belgilab olindi. Bundan tashqari 2021 yil 4 martdagi "Mavjud yer maydonlaridan samarali foydalanish va 2021 yil hosili uchun qishloq xo'jaligi ekinlarini oqilona joylashtirish to'g'risida" gi 121 – son qaroriga asosan, 3 mln 148 ming gektar yerga qishloq xo'jalik ekinlari joylashtirildi. Dunyo miqyosida ekiladigan ekinlar orasida to'rtinchi o'rinni egallaydi. Keyingi yillardagi ma'lumotlarga asosan dunyoda olinadigan jami hosilning kamida 30 - 35% miqdori zararkunanda hasharotlar, kasalliklar va begona o'tlarning zarari natijasida nobud bo'lmoqda. Kimyo sanoati muvaffaqiyat bilan rivojlanib borishi natijasida zararkunandalarga qarshi kimyoviy moddalarning (pestisidlarning) yangi turlari ishlab chiqarilmoqda. Kimyoviy moddalar ishlatishga qulay, tez ta'sir etuvchi va yuqori samaradorligi bilan bir qatorda insonlar, hayvonlarga va tabiatga zarar keltiradi. Bu o'rinda hasharotlarning pestisidlarga chidamliligini ham hisobga olish muhimdir. Shuning uchun ko'p yillardan buyon mamlakatimizda qishloq xo'jaligi ekinlarini zararkunandalardan himoya qilishda o'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish usuli keng qo'llaniladi. Bu usulda kimyoviy preparatlarni eng zarur holatlardagina ishlatish ma'qul hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ekinlarining zararkunandalariqa qarshi kurashning eng samarali usullaridan biri bu – seleksionerlar tomonidan zararkunanda hasharotlar va kasalliklarga chidamli yangi soya navlarini yaratish va ularni dehqon fermerlarimiz foydalanishlari uchun

May -iyun oyida dala atroflarini OOQ (0,5 - 1 %) bilan ishlash muhim tadbirlardan hisoblanadi. Bunda o'rgimchakkanaga qarshi 55-60 % gacha samaradorlikka erishish mumkin. OOQ ni tayorlash vaqtida 100 litr ishchi eritmaga 4 dona kir yuvish paroshogi qo'shib yuborisa, shiralar ham nobud bo'ladi. Tayyorlangan OOQ eritmasini kuchliroq dozasini dala chetlaridagi begona o'tlarga qarshi ishlatib ko'rganimizda yaxshi natijalarni ko'rdik ya'ni, begona o'tlar qurishi natijasida undagi barcha turdagi zararkunanda hasharotlar, kasallik qo'zg'atuvchilar ham nobud bo'ldi. Bu tadbirni o'tkazishdan avval foydali hasharotlardan foydalanish vaqtincha to'xtatib turiladi.

Odatda o'rgimchakkana dala chetlaridagi o'simliklarda uya hosil qilib ko'payadi. Amaldagi nizom ko'ra har 100 dona bargda 60-80 dona o'rgimchakkana topilganda ishlov berishni boshlash kerak.

Havo harorati ko'tarilgan vaqtlarda kolloid oltingugurt ni soya barglariga changlatish ham yaxshi natija beradi. Oltingugurt prepatati changlatilganda "kichik portlash" sodir bo'lib, sulfid angidrit gazi hosil bo'ladi va o'rgimchakkana nafas olish tizimi orqali zaharlanib nobud bo'ladi. O'rgimchakkanaga qarshi oltingugurt changlatilganida 20-30 kg hisobda changlatiladi. O'rgimchakkana kuchli rivojlangan yillari kimyoviy preparatlardan foydalanishga ruxsat etiladi. Masalan: yuqori samaraga ega bo'lgan Ortius prepatati 1gektariga 750 gr - 1 litr, Vertneks gektariga 300-350 miqdorda ishlatiladi.

O'simlik shirasi (bitlari)- Aphidinea. Shiralar ekvatoridan 600 shimoliy va 400 janubiy kenglikdagi mamlakatlarda uchraydi. O'zbekistonda ekiladigan qishloq xo'jalik ekinlarini asosan 3 ta turdagi: beda yoki akasiya shirasi, g'o'za yoki poliz shirasi va katta g'o'za shirasi zararlaysin. Soyani qisman ildiz shirasi ham zararlashi mumkin. O'simlik shiralari barglarning shiralari so'radi. Buning oqibatida poya va ildizdagi zahira uglevodlar keskin kamayib ketadi. Qattiq zararlangan barglar buralib qoladi. Bunday o'simliklar juda sust o'sadi. Kuchli zararlangan va kurash choralari qo'llanilmagan o'simliklarda shiralarning sonini aniqlash ham qiyin bo'ladi. Shiralar tirik tug'ish hisobiga ko'payadi. Sharoit qulay bo'lganida 150 donagacha lichinka tug'adi. Shiralarning ham boshqa zararkunandalar kabi yildan - yilga o'simliklik turlarini zararlashi va zararkunandaning o'simlikdagi miqdor zichligi ortib bormoqda. Ob - xavo sharoitiga qarab 20-26 martagacha avlod beradi. Shiralar 3 - 20 kungacha yashaydi. Sernam xavoda tez ko'payadi. Havo harorati 400 darajadan ortib ketganida shiralar batomom qirilib ketadi. Bunda mutaxassisning yuqori malakasi xo'jalikning iqtisodiga katta foyda keltirishi mumkin ya'ni, xavo harorati kerakli darajani oldindan hisobga olinsa, shiralarga qarshi kimyoviy preparatlar qo'llanilmaydi. Shiralar ham boshqa zararkunandalar qatori ba'zi noqulay tashqi muhit omillariga chidamli hisoblanadi. Shu sababli 2015 yil yanvar oyida ham atirgullarning o'suv nuqtalarida tirik shiralarning harakatlanayotganligi kuzatildi. Nihollik davridan shira bilan zararlangan soya o'simligi hosilni 15 - 20 % ini yo'qotishi mumkin. Kutilayotgan ob-havo sharoitiga qarab erta bahorda Spiromektirin gektariga 250-350 grammdan ishlatiladi. Ushbu preparat tripslarning miqdor zichligini kamaytirish uchun foydalaniladi.

Tamaki tripsi - Thrips tabaki. O'rta Osiyo respublikalarida keng tarqalgan zararkunanda hasharotlardan biridir. Tamaki tripsi ham hammaxo'r zararkunandalar qatoriga kiradi. U soyadan tashqari juda ko'plab o'simliklarga jumladan, g'o'za, tamaki, piyoz, karam, ko'kat va gullarga kuchli shikast yetkazadi. Tripslar mart oyida dastlab begona o'tlarda rivojlanadi, keyin qishloq xo'jalik ekinlariga o'tadi.

Urg'ochisi bir oy yashaydi va 100 tagacha tuxum qo'yadi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar barg tomirlari bo'ylab harakatlanadi. Trips o'simliklarning yosh barglar va o'suv nuqtalariga joylashib oladi va sanchib – so'rib shikastlaydi. Zararlangan barglarning oski tomonida o'ziga xos kumushsimon dog'lar hosil bo'ladi, shikastlangan kurtaklardan esa shakli o'zgargan, buralgan barglar paydo bo'ladi. O'suv nuqtasi kuchli zararlanganda yosh barglar nobud bo'ladi va o'simlik yon tomonga shoxlab rivojlanadi. O'zbekiston sharoitida trips yetti yoki sakkiz marta nasl beradi.

Kuzgi tunlam (ildiz qurti) – *Agrotis segetum*. Ildiz qurti uzoq shimoldan tashqari butun Yevropada Markaziy Osiyo, Kavkaz orti, Afg'oniston, Eron, Shimoliy-G'arbiy Hindiston va Sharqiy Afrikada uchraydi.

Uning qurtlar 34 ta o'simliklar oilasiga mansub bo'lgan yuzlab ekinlarga zarar yetkazadi. G'o'za, beda, qand lavlagi, makkajo'xori, g'alla, moyli o'simliklar va poliz ekinlari shular jumlasidandir. Kuzgi tunlam qurtlari unib chiqayotgan urug' pallalarini teshadi, ba'zan maysaning yer uski qismiga ham zarar yetkazadi. O'simlik o'sib poyasi dag'allashgandan keyin kuzgi tunlam qurtlari ularni kemirishga ojizlik qiladi. Shu boisda qurtlar ertagi ekinlarga qaraganda kechki ekinlarga ko'proq zarar yetkazadi. Kechki ekinlarda ildizmevalilarni kuchli zararlaydi.

Ildiz qurti soyaning ham xavfli zararkunandalaridan biri bo'lib, kuchli zararlagan yillari 10 % gacha ko'chatlar nobud bo'ladi. Ildiz qurtining oziqlanishida soya 6 ta chinbarg hosil qilgandan keyin poya dag'allashadi va zarar yetkaza olmaydi deb hisoblanar edi. Keyingi yillardagi kuzatishlarimizga ko'ra, ildiz qurtining oziqlanishi o'zgarganligi kuzatildi.

Kapalaklarining har bir qanotida dumaloq va buyraksimon qoramtir dog'lari borligi bilan boshqa tunlam kapalaklardan farqlanadi. Yana bir farqli tomoni ularning ko'zi ko'k rangda bo'ladi. Bir mavsumda 3 marta bo'g'in berib rivojlanadi. Qishloq xo'jalik ekinlari uchun 1 va 3-bo'g'inlari havfli hisoblanadi. Kapalaklari 500 va undan ortiq tuxum qo'yadi. Kapalaklarning serpushtiligi va yashovchanligi uning qurtlik va kapalaklik davridagi ozuqa miqdori va sifatiga bog'liq. Tuxumdan chiqqan qurtlar yosh maysalarning ildiz bo'g'inchasiga yaqin qismlarni va chinbarg yozishga oz vaqt qolgan urug'pallani kemirish bilan oziqlanadi. Bunday urug' bargchalar yozilgandan keyin barglarda "simmetrik teshiklar "xosil bo'ladi va bu teshiklar soyani ildiz qurtidan shikastlanganligini ko'rsatuvchi asosiy belgilardan biri bo'lib hisoblanadi. Qurtlar o'zining umri davomida 6 marta po'st tashlaydi, ya'ni 6 yoshni kechiradi. Ekin maydonlarida ildiz qurtini aniqlash oson, zararlangan o'simlik so'lib qoladi, atrofi kavlanisa ildiz qurti topiladi. Hasharotlarni hisobga oluvchi mutaxassislar erta muddatlarda tekshirish ishlarini olib borsalar, ildiz qurti tuproqning yuzasidan ham topishlari mumkin. Bezovta bo'lgan qurt qochishga harakat qilmaydi, kulcha bo'lib oladi. Bu zararkunanda katta yoshlardagi qurtlik stadiyasida tuproq ichida qishlaydi; ancha qattiq qora sovuqlar bo'lganida kichik yoshlardagi qurtlari nobud bo'ladi. Tuproqning haydalma qavatidagi qurtlar martning ikkinchi yarmi—aprel boshida g'umbakka aylanadi. 2-3 hafta o'tgach bu g'umbaklardan voyaga yetgan kapalaklar chiqib, ozgina vaqt gul nektari bilan oziqlanganidan keyin tuxum qo'yadi. Kapalaklar kechalari uchib, kunduzlari kesakchalar tagida va o'simliklar orasida yashirinib yotadi.

Ildiz qurtining uchinchi avlodi soyadan tashqari kuzgi sabzi va sholg'omni kuchli zararlaydi. Ildiz qurtining miqdor zichligi 2015 yilda ko'payganli tufayli dehqonlar kuzgi sabzavotlardan hosil ololmadilar. 2022 yili ham Rishton

va Bog'dod tumani dehqonlari kuzgi sabzavotlardan deyarli hosil ola olmadilar.

Foydali hasharotlardan yaydoqchilar hamda taxin pashshalar ko'kqurt tunlamida parazit qiladi. Ba'zi qushlar, ayniqsa qora qarg'alar bu zararkunandani qirishda anchagina yordam beradi.

Kurash choralari. Ko'kqurt tunlamining oldini olishga qaratilgan agrotexnika tadbirlaridan dalalarni va ular atrofidagi uchastkalarini begona o'tlardan tozalash, uvatlarni tugatish zararkunandaning ekinzorga o'tish imkoniyatini keskin kamaytiradi; yerni kuzda shudgorlash, ekin qator oralarini ishlash, yaxob suvi berish qurt va g'umbaklarni nobud qiladi; ekinlar o'z vaqtida o'g'itlanganida va sug'orilganida o'simliklar erta va tez rivojlanib, ko'kqurt tunlami zararlay olmaydigan darajaga yetib oladi.

Ko'kqurt tunlamiga qarshi kurashda zaharli yem (aldoqchi yem) tayyorlash. Bu usulda zaharli moddalarni zararkunandalar xush ko'rib yeydigan oziq moddalarga ma'lum miqdorda aralashtirish yo'li bilan tayyorlanadi. Masalan ildiz qurti kunjara talqoni bilan juda yaxshi oziqlanadi. Shuning uchun 100 kg kunjara talqoniga 10 l suvda 1 kg xlorofosni yaxshilab eritib, 2 soatga dimlab qo'yiladi. Natijada, zaharli yemni yegan kemiruvchi zararkunandalar ichagi orqali zaharlanib, tezda o'ladi. Ildiz qurti kechasi oziqlanganligi uchun zaharli yemni kechasi ishlatish tavsiya etiladi. Dalaga sochilgan zaharli yem ham kechki salqin havoda qurib qolmaydi. Zaharli yem 1 ga soya maydoni uchun 50 – 60 kg dan ishlatiladi.

Insekto – akarisid vazifasini bajaruvchi 80 % li ta'sir etuvchi moddaga ega bo'lgan xlorofos ko'p yillardan beri zararkunandalarga qarshi kurashda ishlatilib kelinmadi. Xlorofos- oq tusli qotishma bo'lib suvda yaxshi eriydi. Zararkunandalarga tashqaridan va ichdan ta'sir qiladi. G'o'zadagi kemiruvchi va so'ruvchi zararkunandalarga qarshi 2,5 – 3 kg dan ishlatiladi. Bu preparat ishlatilgan joyga insonlar 7 kun davomida kirmasliklari kerak. So'ngi chora sifatida Soyadagi ildiz qurtiga qarshi Ovriyo preparati gektariga 300 – 400 grammdan ishlatiladi.

G'o'za tunlami - *Heliothis armigera*. O'rta Osiyoda keng tarqalgan zararkunanda hasharotlardan biri. Soyaning hosil tugunchalarini kemirib zarar keltiruvchi qurt bo'lib, hammaxo'r zararkunanda hisoblanadi. Ko'sak qurti soyadan tashqari g'o'za, no'xat, pomidor, makkajo'xori, dukkaklilar va turli oilaga mansub o'simliklarni hosiliga jiddiy zarar yetkazadi. Soyaning bahorgi va kechki ekilgan navlariga zarar yetkazadi. Kapalaklari o'simliklarning o'suv nuqtasidagi yosh barglarning ustki tarafiga tuxum qo'yadi. Tuxumdan ob – havo sharoitiga qarab 3-5 kunda mayda qurtlar chiqadi. Qurtlar 20 donagacha hosil elementlarini zararlaydi. Oziqlanib 6 yoshga to'lgandan keyin 10 - 15 sm tuproq ostiga tushib g'umbakka aylanadi. 10 – 12 kundan keyin g'umbakdan kapalak uchib chiqadi. Shu tartibda bir yilda to'rt marotaba avlod beradi. Keyingi yillarda ko'sak qurtining keltiradigan zarari tobora ortib bormoqda. Soya o'simligi baquvvat, serhosil, kasallik va zararkunandalarga chidamli bo'lib o'sishi uchun barcha agrotexnik tadbirlarga o'z vaqtida amal qilish muhim hisoblanadi.

Kurash choralari. Kurash choralari belgilashda zararkunandaning miqdor zichligini oldindan bashorat qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda ko'sak qurti kapalaklari uchish muddatini bilish uchun feromon tutqichlardan yoki yorug'lik tutqichlardan foydalaniladi. Har bir avlod kapalaklari uchishni boshlashi bilan trixogramma, tuxumdan chiqqan yosh qurtlarga oltinko'z, o'rta va katta yoshdagi qurtlarga brakon tarqatiladi. Bu ishlarni tashkil etishda bir kun ham kechiktirilishi mumkin emas. 100 tup soya o'simligiga 8-10 dona ko'sak qurti to'g'ri kelganida

kimyoviy kurash chorasiga ruxsat etiladi. Agar bir dalaning o'zida so'ruvchi hamda kemiruvchi zararkunandalarning miqdor zichligi oshgani aniqlansa, kompleks ta'sir etuvchi preparatlar tanlanadi. Dala tajribalarda yuqori samara berayotgan Karagen preparati gektariga 200 - 250 grammdan ishlatiladi. Bu preparat atrof - muhitga, asosan asalarilarga salbiy ta'siri sezilmayotganligi uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vazirlar maxkamasining 2021 yil 4 martdagi "Mavjud yer maydonlaridan samarali foydalanish va 2021 yil hosili uchun qishloq xo'jaligi ekinlarini oqilona joylashtirish to'g'risida" gi 121 - son qaroriga asosan, 3 mln 148 ming gektar yerga qishloq xo'jalik ekinlari joylashtirildi.
2. Sh. T. Xo'jayev. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent 2010 yil. "Fan" nashriyoti. 71-82; 90 - 91 betlar
3. Kogay.M.T Sug'oriladigan yerlarda don-dukkakli ekinlarni yetishtirish-"O'zbekiston" nashriyoti 1973
4. Idrisov, X. A va boshq. "Agro biznes" inform iqtisodiy-ijtimoiy jurnali. "Dukkakli ekinlar tuproq unumdorligini oshiradi". №07/90-2014y
5. Idrisov, X. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
6. Idrisov, X. A., Atabayeva, X. N. (2022, may). Loviya va mosh ekinlarining umumiy ahamiyati va biologik xususiyatlarini tahliliy o 'rganish. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 8, pp. 644-651).
7. Xalima, A., Xusanjon, I., & Abdulvosid, S. (2022). O 'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus piper*) ning o 'sishi, rivojlanishi va don hosildorligi. Research and education, 1(2), 373-381.
8. Xusanjon, I., & Abduxolik, K. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko 'chatzorida o 'tkazilgan tadqiqotlar. Research and education, 1(4), 50-56.
9. Abdujabborovich, I. X., Ozodbek, A., Nodirbek, X., & Abrorbek, a. (2022). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarining simbiotik faoliyatiga ekish muddati va me 'yorining ta'sirini o 'rganish. Science and innovation, 1(1), 615-624.
10. Abdujabborovich, I. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarini tadqiq etish. Science and innovation, 1(d2), 160-165.
11. Abdujabborovich, i. X. (2022). Qozoqi anorning biologik xususiyatlari. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 2(13), 396-400.
12. Idrisov, X. A., & o'g'li Soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda soya etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 286-295).
13. Abdujabborovich, i. X., & Gofurovna, r. F. (2022, may). Soya (*Glycine hispida l*) ning biologik xususiyatlari va tashqi muxit omillari. In e conference zone (pp. 1-5).
14. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. Science and innovation, 1(d3), 286-290.

15. Abdujabborovich, i. X., & o'g'li, x. A. M. (2022). Sholi seleksiyasi bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqot natijalarini tahliliy o 'rganish. *Science and innovation*, 1(d3), 276-281.
16. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.
17. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaxsudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.
18. Idrisov, x. A. (2022, june). Osiyo loviyasi-mosh (*phaselus aureus piper.*)–biologik xususiyatlari. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 9, pp. 144-148).
19. Abdujabborovich, i. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*rhaseolus aireus piper*) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation*, 1(d2), 160-165.
20. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.
21. Idrisov, x. A., & karimov, a. A. (2022, july). Mosh (*phaselus aureus piper.*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (*phaselus aureus piper.*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).
22. Xusanjon, i., & abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko 'chatzorida o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.
23. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.
24. Abdujabborovich, i. X., & mirzamaxsudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.
25. drisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*phaselus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
26. 31. Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Xalbaev Akbar Namozovich. (2022). Soyaning seleksiya ko'chatzoridagi nav namunalarini qimmatli-xo'jalik xususiyatlarini o'rganish. *Models and methods in modern science*, 1(12), 22-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>
27. 32. Isag'aliyev, M., Obidov, M., & Matholiqov, R. (2019). Morphogenetic and biogeochemical features of the medicinal *capparis spinosa*. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(4), 46-49. <https://scholar.google.com/citations>
28. 33. Matholiqov, R Argic dasturidan foydalangan holda qishloq xo'jalik yerlarini tahliliy o'rganish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2022 yil*. <https://scholar.google.com/citations>
29. 34. Маматожиёв, Ш. И., Тожимаматов, Д. Д. У., Камолов, З. В. У., & Холиқов, М. Б. У. (2020). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 75-78.

30. Маматожиёв, Ш. И., Тожимаматов, Д. Д. У., Камолов, З. В. У., & Холиқов, М. Б. У. (2020). ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕРНА. *Universum: технические науки*, (12-2 (81)), 96-99.
31. Davronov, Q. A., & Xoliqov, M. B.O', (2021). The effect of grain moisture on grain germination during grain storage. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* (11-5), 418-421.
32. Nazarovna, A. X., & Abdujabborovich, I. X. (2022). O 'TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA MOSH (Rhaseo1is aireis Piper) NING O 'SISHI, RIVOJLANISHI VA DON HOSILDORLIGI. *Research and education*, 1(2), 373-381.
33. Идрисов, X. A., & Мадалова, M. (2022). МАША (PHASELUS AUREUS PIPER.) И АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 77-86. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4399> Идрисов, X. A., & Мадалова, M. (2022). МАША (PHASELUS AUREUS PIPER.) И АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 77-86. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4399>
34. Idrisov, X. A., Qashqaboeva, C. L. T. L., & Xalbaev, A. N. (2022). SOYANING NAZORAT KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI TAHLILY ORGANISH. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(5), 134-139.
35. Idrisov, X. (2022). MOSH: RESEARCH, EXPERIENCE AND RESULTS. *Science and Innovation*, 1(7), 182-186.
36. Idrisov, X., Matxoliqov, R. Z., & Xoliqov, M. (2022). KUZGI BUG 'DOYDAN KEYIN EKILGAN MOSH NAVLARINING SIMBIOTIK FAOLIYATINI O'RGANISH. *O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali*, 1(2), 51-56.
37. Ibragimov, O. O., & Idrisov, X. A. (2022, October). OLMA NAVLARINI NAV TAVSIFINI O 'RGANISH ASOSIDA TAXLIL ETISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 4, pp. 20-27).
38. Atabaeva, X. N., & Abdujabborovich, I. X. (2022). MOSH NAVLARI BARG YUZASI RIVOJLANISHIGA AGROTEKNIK OMILLARNING TA'SIRI. *Science and innovation*, (Special Issue), 540-544.
39. Idrisov, X. (2022). MOSH: TADQIQOT, TAJRIBA VA NATIJA. *Science and innovation*, 1(D7), 182-186.
40. Idrisov, X. (2022). EKISH MUDDATLARI VA ME'YORLARINI MOSH (Rhaseo1is aireis Riper) NAVLARI POYA BALANDLIGI VA HOSILDORLIGA TA'SIRINI O 'RGANISH. *Science and innovation*, 1(D7), 176-181.
41. Abdujabborovich, I. X., Maxliyoxon, A., Muslima, A., & Gavhanso, A. (2022, November). TOSHKENT VILOYATI O 'TLOQI BOTQOQ TUPROQLARI SHAROITIDA SOYA (GLYCINE HISPIDA L) NING KOLLEKSIYA KO 'CHATZORIDA O 'TKAZILGAN TADQIQOT. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 1, No. 2, pp. 98-104).
42. Abdujabborovich, I. X., & Teshaboyev, A. (2022). UDK: 633.853. 52 SOYANING YANGI ISTIQBOLLI NAVLARINI YARATISH NATIJALARINI TAXLILY O'RGANISH. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(3), 8-14.
43. Idrisov, H., & Madalova, M. (2022). ANALYTICAL STUDY OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF A VARIETY OF MUNG

BEAN (RHASEO1IS AIREIS PIPER). Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(11), 97-101.

44. Idrisov, X., & Xalbaev, A. (2022). SOYANING SELEKSIYA KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. Models and methods in modern science, 1(12), 22-25.

45. Nazarovna, A. X., & Abdujabborovich, I. X. (2022). O 'TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA MOSH (Rhaseo1is aireis Piper) NING O 'SISHI, RIVOJLANISHI VA DON HOSILDORLIGI. Research and education, 1(2), 373-381.